

वैश्विक परिदृश्य में पर्यावरण संरक्षण में महिलाओं का योगदान

प्रहलाद-सिंह "अहलूवालिया", सम्पादक, थाती शोध पत्रिका, हिसार, हरियाणा

मेल आईडी : ahluwalia002@gmail.com

शोध सार

महिलाएं दुनिया भर में पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, अक्सर वे प्राकृतिक संसाधनों की प्राथमिक संरक्षक और स्थिरता की चैंपियन के रूप में कार्य करती हैं। उनका योगदान जमीनी स्तर की सक्रियता और सामुदायिक नेतृत्व से लेकर नीति-निर्माण और वैज्ञानिक अनुसंधान में प्रभावशाली भूमिकाओं तक है। यह पत्र उन बहुमुखी तरीकों की पड़ताल करता है जिनसे महिलाएं पर्यावरण संरक्षण में योगदान देती हैं, विविध क्षेत्रों के केस स्टडीज पर प्रकाश डालती हैं और उनके सामने आने वाली चुनौतियों की जांच करती हैं। यह पर्यावरण नीतियों और पहलों में लिंग-समावेशी दृष्टिकोण के महत्व को भी रेखांकित करता है। महिलाओं के प्रयासों को पहचानने और बढ़ाने से हम दुनिया भर में अधिक प्रभावी और न्यायसंगत पर्यावरण संरक्षण रणनीतियों को बढ़ावा दे सकते हैं। अपने आसपास पर्यावरण संरक्षण प्रदान करना और इसे अनुकूल बनाए रखना संरक्षण कहलाता है। अर्थात् पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाना पर्यावरण संरक्षण कहलाता है। इस धरती के संपूर्ण पर्यावरण के साथ हमारा घनिष्ठ संबंध है। विकासशील और विकसित देशों में पर्यावरण का अत्यधिक दोहन हो रहा है। वे अपने विकास के लिए पर्यावरण और संसाधनों का अंधाधुंध उपयोग कर रहे हैं। जिसका असर देखने को मिल रहा है। इसके कारण भविष्य में मानव सभ्यता का अंत दिखाई दे रहा है। इस पर्यावरणीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए पर्यावरण की सुरक्षा के लिए कई प्रकाश सम्मेलन और पर्यावरण संरक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।

संकेत शब्द : - पर्यावरण संरक्षण में महिलाएं, स्थिरता, लिंग और पर्यावरण, जमीनी स्तर पर सक्रियता, पर्यावरण नीति

परिचय

पर्यावरण संरक्षण को लेकर इतिहास में शुरू से ही प्रथा रही है लोग कई तरह से पर्यावरण को बचाने का प्रयास करते आ रहे हैं। चाहे वो अर्चना के रूप में हो या अरूण्य के रूप में, वो खुद को सुरक्षा प्रदान करने के रूप में कर रहे हैं। इसमें सबसे ज्यादा योगदान महिलाओं का रहा है। महिलाएं शुरू से ही पूजा के रूप में पर्यावरण को बचाती आ रही हैं।

महिलाओं का योगदान : - पर्यावरण संरक्षण में महिलाओं का योगदान हमेशा से रहा है। कई विद्वानों ने इस पर विशेष टिप्पणी भी की है, जैसे: कार्ल मार्क्स के अनुसार- "कोई भी बड़ा सामाजिक परिवर्तन महिलाओं के बिना नहीं हो सकता है। काफी अन्नान के अनुसार- "इस ग्रह का भविष्य महिलाओं पर निर्भर करता है। इसी तरह पर्यावरण संरक्षण में महिलाओं की भागीदारी को सराहा गया है। सतत विकास के लिए महिलाओं की पूर्ण भागीदारी जरूरी है। भारतीय संदर्भ में कहा जाए तो वैदिक काल से ही भारतीय महिलाएं पर्यावरण संरक्षण की पक्षधर रही हैं। प्रत्येक भारतीय तुलसी, केले का पौधा होने के कारण इसकी जड़ें हमारे पर्यावरण में हैं चाहे वह संरक्षण के क्षेत्र में हो, कला के क्षेत्र में हो या फिर साहसिक कार्यों के क्षेत्र में हो। भारत की महिलाएं सदैव पुरुषों से आगे रही हैं, तो पर्यावरण संरक्षण कैसे पीछे रह सकता है। उनकी संस्कृति और रीति-रिवाजों को देखने से ज्ञात होता है कि प्राचीन काल से ही महिलाएं पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक रही हैं। जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण आज के जागरण में, व्रत-त्योहारों में, पूजा-अर्चना में, पीपल, तुलसी, आंवला, अशोक, बेल, शमी, नीम, पुष्प के पत्ते जैसी अनेक बड़ी चीजों में और पशुओं के रूप में देखने को मिलता है। इसी प्रकार पेड़-पौधे, पशु-पक्षी ही नहीं बल्कि पर्यावरण संरक्षण की अवधारणा भी महिलाओं में प्राचीन काल से रही है। प्राकृतिक संसाधनों में वर्षा, मिट्टी और पानी से महिलाओं का सीधा संबंध है। यही कारण है कि महिलाओं को हनोवरियन संरक्षक की उपाधि दी गई है। जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है आगे भी चलती रहेगी।

पर्यावरण संरक्षण के हित में महिलाओं द्वारा उठाए गए कदम:

विश्व के संदर्भ में, पर्यावरण की सुरक्षा में पूरी दुनिया में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने जैव विविधता की रक्षा की आवश्यकता को पहचाना है और उसे आकार देने का प्रयास भी किया है। इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली महिलाएँ इस प्रकार हैं: -

(1) **रेचल कार्सन:-** यह उत्कृष्ट महिला पर्यावरणविदों में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती है। जिन्होंने अपने प्रयासों से पर्यावरण संरक्षण को एक नया रूप दिया है। इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक "साइलेंट स्प्रिंग" है जिसने रसायनों द्वारा फैलाए जाने वाले प्रदूषण को उजागर किया है। जिसका मानव और प्रकृति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

(2) **बंगारी मधई :-** वे 2004 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार विजेता भी हैं। उनके द्वारा ग्रीन बेल्ट आंदोलन चलाया गया है। जिसका पर्यावरण संरक्षण में कोई महत्वपूर्ण स्थान नहीं है। उन्होंने भूमि संरक्षण और महिला अधिकारों के लिए अथक प्रयास किया।

(3) **इसातोउ सिसई :-** इसे साइकिलिंग की रानी कहा जाता है। यह एक यादृच्छिक कार्यकर्ता है। प्लास्टिक बैग नामक रीसाइक्लिंग आंदोलन इनके द्वारा शुरू किया गया था। नागरिकों को रीसाइक्लिंग के बारे में शिक्षित करने और उत्पन्न कचरे की मात्रा को कम करने के लिए काम किया। समाज में जागरूकता लाने के लिए अथक प्रयास किया।

(4) **मे ब्यू:-** वे 350.org नामक इस वेबसाइट के संस्थापक थे। जिसमें दुनिया भर के नेताओं को जोड़कर जलवायु परिवर्तन के खिलाफ काम करने के लिए समर्पित एक संगठन की स्थापना की गई। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को कम करने के प्रयास किए गए हैं।

(5) **मतिन सिल्वा:-** मतिन सिल्वा ब्राजील में अमेज़न वर्षावन के लिए एक योद्धा हैं। वह मेंडेस की सहयोगी थीं। जिनकी वर्षावन की रक्षा के लिए बदमाशों ने हत्या कर दी थी। उन्होंने वर्षावन को सरकारी नियंत्रण से मुक्त करने के लिए प्रदर्शनों का नेतृत्व किया था। उनकी हत्या के बाद सिल्वा नेता बन गए।

पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के लिए लगातार संघर्ष किया। अपने राजनीतिक जीवन में लगभग 60% कटाई में जंगलों में कमी आई। जो पर्यावरण संरक्षण में अथक प्रयासों में से एक है। ये अपने आप में महत्वपूर्ण योगदान हैं। इसी तरह, महिलाएं दुनिया भर में पर्यावरण को बचाने और संतुलन बनाए रखने के लिए अपने प्रयास जारी रखती हैं। एक बार संगठित होने के बाद महिलाएं पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं

भारतीय संदर्भ में पर्यावरण संरक्षण में महिलाओं का योगदान:

पर्यावरणविद वे लोग हैं जो हमारे पर्यावरण की बेहतरी के लिए सोचते हैं और काम करते हैं। ये वे लोग हैं जिन्होंने पर्यावरण संरक्षण की वकालत की है जबकि आम आदमी चैन की नींद सो रहा है और अपने फायदे का लुत्फ उठा रहा है। आइए सोचें। ऐसे लोगों ने पर्यावरण को बचाकर हमें बचाया है। भारत में पर्यावरण संरक्षण आंदोलन की शुरुआत केजरीवाल आंदोलन से हुई। इसके बाद चिपको आंदोलन, अप्पिको आंदोलन, साइलेंट वैली आंदोलन और नर्मदा बचाओ आंदोलन के जरिए इसने गति पकड़ी। आंदोलन। पर्यावरण आंदोलन में भारत का रुझान यह दर्शाता है कि इसमें भाग लेने वाले ज्यादातर लोग महिलाएँ, आदिवासी और गरीब लोग हैं, ये सभी प्रकृति से बहुत करीब से जुड़े हुए हैं, जो प्रकृति को अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं और प्रकृति के संरक्षण की दिशा में अपनी भूमिका निभाते हैं। प्रकृति के साथ उनके घनिष्ठ संबंधों के कारण, इको-फेमिनिज्म का सिद्धांत उभरा है जो जलवायु पर्यावरण में किसानों, पानी और लकड़ी इकट्ठा करने वालों के रूप में उनकी भूमिका के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण में महिलाओं को स्थान देता है। इसका अपने स्थानीय पर्यावरण के साथ घनिष्ठ संबंध है जो विशेष रूप से प्राकृतिक आपदाओं के कारण पर्यावरणीय गिरावट का शिकार रहा है।

भारतीय महिलाओं द्वारा नेतृत्व किया गया पर्यावरण संरक्षण आंदोलन:

(1) **बिश्नोई** :- यह भारत के प्रथम पर्यावरणविद हैं। इसका इतिहास 1000 ईसा पूर्व से जुड़ा है जब राजस्थान के बिश्नोई लोग पेड़ों की कटाई के खिलाफ खड़े हुए और इस तरह पर्यावरण संरक्षण आंदोलन की नींव

रखी। यहीं से शुरू होकर यह आंदोलन पूरे भारत में फैलने लगा। जो पर्यावरण संरक्षण में अहम भूमिका निभाता है।

(2) चिपको आंदोलन:- चिपको आन्दोलन की शुरुआत 1973 ई. में उत्तर प्रदेश के चमोली जिले में हुई थी। इस आन्दोलन का नेतृत्व सुन्दरा ने किया था। लाल बहुगुणा जी के नेतृत्व में चलाए गए इस आंदोलन में बच्ची देवी और गौरी देवी ने सहयोग किया था। यह पर्यावरण संरक्षण में महिलाओं द्वारा किए गए प्रयासों के कारण है। क्योंकि इस आंदोलन में महिलाओं ने पेड़ों को लपेटकर या चिपकाकर या पेड़ों को काटकर विरोध किया था जो पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। महिलाएं वन संरक्षण के माध्यम से पर्यावरण और पर्यावरण की रक्षा करना चाहती हैं क्योंकि यह उनके अस्तित्व का सवाल है। इसमें महिलाओं का मुख्य नारा था। जंगल हमारा मायका है, हम इसकी पूरी ताकत से रक्षा करेंगे।

(3) अप्पिको आंदोलन:- यह आंदोलन कर्नाटक राज्य से शुरू हुआ था। जो पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह आंदोलन सरकार की नीति के खिलाफ चलाया गया था। क्योंकि सरकार औद्योगिक विकास और खेल के सामान के लिए पेड़ों को काटने के खिलाफ थी, इसलिए आदिवासी महिलाओं और बच्चों ने इस आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसके परिणामस्वरूप सरकार को अपनी नीति बदलनी पड़ी।

(4) नर्मदा बचाओ आंदोलन:- यह आंदोलन नदी के किनारे बन रहे बांधों के खिलाफ चलाया गया था। जो पर्यावरण संरक्षण में अहम भूमिका निभाता है। इस आंदोलन के नेता मेधा पाटिल थे। पाटकर और उनके सहयोगी बाबा आमटे और अरुंधति रॉय ने इस आंदोलन को आगे बढ़ाया। यह आंदोलन धीरे-धीरे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर फैल गया। महिलाओं द्वारा चलाए जा रहे आंदोलनों में इस आंदोलन को सर्वांगीण माना जाता है। जो पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण स्थान रखता है।

(5) नवदान्या आंदोलन :- यह आंदोलन में सबसे बड़ा जैविक आंदोलन है। इसकी शुरुआत विज्ञान और प्रौद्योगिकी अनुसंधान कार्यक्रम के रूप में हुई थी। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य बायोपायरेसी से बीजों को बचाना था। जिसमें महिलाओं ने अहम भूमिका निभाई है। नवधान्य आंदोलन की अधिकांश सदस्य देश के

विभिन्न हिस्सों से महिला किसान हैं। महिलाओं का पर्यावरण के साथ हमेशा से अटूट रिश्ता रहा है, इसलिए पर्यावरण आंदोलन में महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान रहा है।

इसी प्रकार देश के विभिन्न कोनों से महिलाओं ने पर्यावरण को बचाने के लिए विशेष योगदान दिया है, जिनमें प्रमुख महिलाओं के नाम इस प्रकार हैं-

(1) **अमृता देवी:-** राजस्थान की एक पर्यावरणविद् थीं जिन्होंने राजा के विरुद्ध पेड़ों की कटाई का विरोध किया था।

(2) **सुनीता नारायण:-** यह विज्ञान एवं पर्यावरण केंद्र की महानिदेशक तथा डाउन टू अर्थ की प्रकाशक हैं। जिन्होंने अपनी रिपोर्ट में पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। (3) **मेनका गांधी:-** यह प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ संजय गांधी की पत्नी भी हैं। पशु अधिकार नेता होने के साथ-साथ वे पर्यावरणविद् भी हैं। इनका भी पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उन्होंने इस पर एक पुस्तक भी लिखी है।

(4) **वंदना शिवा:-** ये भी दिल्ली की पर्यावरणविद और पर्यावरण संरक्षणकर्ता थीं। इन्होंने महिलाओं को पटरी पर लाने का काम किया और पर्यावरण संरक्षण में अहम भूमिका निभाई।

(5) **सुगाथा कुमारी :-** वह एक कवि और पर्यावरणविद् थीं, उनके द्वारा रचित कविताएं पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं, उन्होंने केरल के नांगेली में पेड़ों की कटाई का विरोध किया था।

(6) **राधा भट्ट:-** यह उत्तराखंड की एक पर्यावरणविद हैं। जिन्होंने जलविद्युत योजना का विरोध किया था, इस योजना के तहत वनों की कटाई होने वाली थी, इसी तरह कई अन्य महिलाओं ने पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। महिलाओं का पर्यावरण से गहरा रिश्ता है। व्यावहारिक रूप से प्रकृति के करीब होने के कारण महिलाओं ने हमेशा पर्यावरण के मुद्दों को आगे बढ़ाया है। हमेशा पर्यावरण को बचाने की कोशिश की है। सरकार को भी किसी भी परियोजना को लागू करने से पहले पर्यावरण को ध्यान में रखना चाहिए ताकि आदिवासी और जनजातीय लोगों को परेशानी न हो क्योंकि उनका घर जंगल है।

अनुसूचित जनजाति, आदिवासियों एवं महिलाओं ने अभूतपूर्व भूमिका निभाई है, जिसमें आदिवासी जनजातियों ने जल, जंगल, जमीन एवं जानवरों की सुरक्षा, संरक्षण एवं संवर्धन की जिम्मेदारी एवं जवाबदेही सुनिश्चित की है, जिसमें आदिवासी महिलाएं अपने क्षेत्र को अनुशासित करती हैं। उनके संस्कार, रीति-रिवाज एवं परम्पराओं को बनाये रखने के लिए उनका एकमात्र प्रकृति प्रदत्त संसाधन जंगल है, अर्थात् जंगलों को पुनः संरक्षित करने के लिए उन्हें पानी की आवश्यकता होती है, और उसी के अनुरूप जानवर अपने खुले आसमान में रहते हैं, जो कि आदिवासी करते हैं। समय-समय पर इतिहास के पन्नों में यह भी देखने को मिला है कि उनके अपने सामाजिक ताने-बाने, प्राकृतिक संसाधनों के इर्द-गिर्द सामाजिक सरोकारों ने निश्चित रूप से पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने का कार्य भी किया है, अर्थात् पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने एवं उसे सुव्यवस्थित विकास की ओर ले जाने में महिलाओं का अतुलनीय योगदान रहा है। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में अनुसूचित जनजाति, आदिवासियों एवं महिलाओं ने अभूतपूर्व भूमिका निभाई है, जिसमें आदिवासी जनजातियों ने जल, जंगल, जमीन एवं जानवरों की सुरक्षा, संरक्षण एवं संरक्षा की जिम्मेदारी एवं जवाबदेही सुनिश्चित की है, जिसमें आदिवासी महिलाएं अपने क्षेत्र के अनुशासन, रीति-रिवाज एवं परंपराओं को बनाए रखने के लिए वन ही उनका प्रकृति प्रदत्त संसाधन है, अर्थात् वनों को संरक्षित करने के लिए उन्हें जल की आवश्यकता होती है, और उसी के अनुरूप पशु खुले आसमान में अपना जीवन व्यतीत करते हैं, जो आदिवासियों के मनोरंजन हेतु भोजन का एक अंग है। समय-समय पर समन्वित रूप में भी देखने को मिलता है, इतिहास के पन्नों में भी देखने को मिला है कि प्राकृतिक संसाधनों के इर्द-गिर्द उनके अपने सामाजिक ताने-बाने, सामाजिक सरोकारों ने निश्चित रूप से पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने का काम किया है। अर्थात् पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने एवं उसे सुव्यवस्थित विकास की ओर ले जाने में महिलाओं का अतुलनीय योगदान रहा है।

आवश्यकता और महत्व

वर्तमान परिदृश्य में पूरी दुनिया में हर कोई इस बात को लेकर चिंतित है कि पृथ्वी का क्या होगा, जबकि पर्यावरण प्रदूषण की बढ़ती दर पर विचार करते हुए, जो पारिस्थितिकी तंत्र को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर रहा है, जो इस ग्रह पर रहने वाले हर जीव के लिए खतरनाक है। न केवल अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर

सरकार बल्कि सभी सरकारी और गैर-सरकारी निकायों, पेशेवरों, नीति निर्माताओं, राजनेताओं, छात्रों, शिक्षकों और सबसे बढ़कर आम जनता को इस ग्रह की रक्षा और जीवित जीवों को विनाश से बचाने के लिए अपने स्तर पर कदम उठाने की आवश्यकता है। यह शोध पत्र पर्यावरण प्रदूषण की समस्या को समझने के महत्व पर प्रकाश डालेगा और पाठक और नीति निर्माता को इस समस्या को दूर करने के लिए कदम उठाने में मदद करेगा। शोध पत्र में विभिन्न समुदायों और व्यक्तित्वों की भूमिका पर प्रकाश डाला गया है। इस शोध पत्र में पर्यावरण प्रदूषण से संबंधित विभिन्न आंदोलनों पर चर्चा की गई है, जो दर्शाता है कि कुछ लोगों के नहीं बल्कि सभी लोगों के सहयोग से प्राकृतिक और मानव निर्मित संसाधनों का बहुमूल्य उपयोग करके इस ग्रह पृथ्वी को बचाया जा सकता है, सभी को प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग इस बात को ध्यान में रखते हुए करना चाहिए कि हमें अपनी ज़रूरत को पूरा करना है न कि अपने लालच को। इस तरह हम अपने संसाधनों का उपयोग स्थिरता से कर सकते हैं। यह पत्र आम जनता को पर्यावरण प्रदूषण की समस्या पर काबू पाने के लिए दिशा-निर्देश प्रदान करेगा तथा नीति निर्माताओं को पर्यावरण प्रदूषण पर काबू पाने के लिए विभिन्न प्रावधान बनाने तथा उन्हें लागू करने के लिए मार्गदर्शन करेगा।

पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास ;

पर्यावरण सभी प्रकार के संगठनों को प्रभावित करता है, जो कुछ भी हमारे आस-पास है उसे पर्यावरण कहा जाता है और वे सभी चीजें और जीव एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और संतुलन बनाए रखने के लिए सहयोग करते हैं। सौ साल पहले, जब इस दुनिया का निर्माण हुआ था, तब मानव और पर्यावरण के बीच संतुलन था, लेकिन जैसे-जैसे आबादी बढ़ी और लोगों ने सफल व्यक्ति बनने के लिए तरह-तरह के गैजेट का इस्तेमाल किया। विकास के इस दौर ने पर्यावरण को बिगाड़ा और उसका शोषण किया और धीरे-धीरे पर्यावरण असंतुलित हो गया और विभिन्न संगठनों को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। दुनिया भगवान की बनाई हुई एक देन है, भगवान ने लोगों की भोग-विलासिता के लिए कई चीजें बनाई हैं, लेकिन अब लोग भगवान की बनाई हुई चीजों का दुरुपयोग कर रहे हैं और उन्हें नष्ट कर रहे हैं। जैसे-जैसे आबादी दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और वस्तुओं का उपयोग जीवन की विभिन्न दिशाओं में किया जा रहा है, लेकिन आवश्यक वस्तुओं का उपयोग करने के साथ-साथ लोग पर्यावरण को प्रदूषित और समाज, समुदाय

और देश के लिए भी खतरनाक बनाने के लिए जिम्मेदार हैं। पर्यावरण मानव जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है क्योंकि पर्यावरण को साफ किए बिना लोगों का जीवन स्वस्थ और संतुष्ट नहीं हो सकता है। संयुक्त राष्ट्र संघ का एक निर्णय है कि 25 दिसंबर 2015 को देश को स्वच्छ और शुद्ध बनाने के लिए एक बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें अवांछित दर को हटाने और सतत विकास को बनाए रखने के लिए एक स्थिति "सतत विकास के लिए सार्वभौमिक एकीकृत और परिवर्तनकारी 2030 एजेंडा" शामिल थी।

2016 से 2030 के बीच देशों में लक्ष्य इस प्रकार हैं: -

- निर्धनता नहीं।
- शून्य भूख.
- अच्छा स्वास्थ्य एवं खुशहाली।
- गुणवत्तापूर्ण शिक्षा.5- लैंगिक समानता।
- स्वच्छ जल एवं स्वच्छता।
- वहनीय एवं स्वच्छ ऊर्जा।
- अच्छा कार्य और आर्थिक विकास।
- उद्योग, बुनियादी ढांचा और नवाचार। 10 असमानता में कमी ।
- टिकाऊ शहर और समुदाय।
- जिम्मेदार उपभोग और उत्पादन।
- जलवायु कार्रवाई.
- पानी के नीचे जीवन.
- भूमि पर जीवन.

- लक्ष्यों के लिए साझेदारी.
- शांति, न्याय और शक्तिशाली संगठन।

कई शोधकर्ताओं और विद्वानों ने अपने ज्ञान और अनुभव के अनुसार सतत विकास के अर्थ को परिभाषित किया है, उनमें से एक महान विद्वान ब्रुन्डलैंड ने " ब्रंडलैंड आयोग रिपोर्ट 1987" रिपोर्ट में सतत विकास के अर्थ को परिभाषित किया। "सतत विकास वह विकास है जो भविष्य की पीढ़ियों की अपनी जरूरतों को पूरा करने की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान की जरूरतों को पूरा करता है"। इस परिभाषा का अर्थ यह है कि एक व्यक्ति को अपनी आजीविका की वस्तुओं को बनाए रखना चाहिए और उनका उपयोग करना चाहिए, आवश्यकता से अधिक नहीं और नई पीढ़ी के लोगों का ख्याल रखना चाहिए। यहाँ संरक्षण के कुछ प्रकार और उनके उचित उपयोग दिए गए हैं: - सामाजिक जागरूकता, ऊर्जा का संरक्षण, वर्षा जल का संरक्षण, पानी का पुनर्चक्रण कार्बन तटस्थ

सामाजिक जागरूकता: - सामाजिक जागरूकता मानव जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है क्योंकि एक भी जीवन के तथ्य और वास्तविकता को जाने बिना अच्छे पर्यावरण में जीवन व्यतीत करना असंभव है। हालाँकि, पर्यावरण की रक्षा करना मानव के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है। उपयोग की जाने वाली वस्तुएँ दो प्रकार की होती हैं, पहली, नवीकरणीय और दूसरी गैर-नवीकरणीय। नवीकरणीय वस्तुएँ वे होती हैं जिनका एक बार फिर से उपयोग किया जाता है और नवीकरणीय वस्तुएँ उपयोग के लिए समाप्त नहीं होती हैं जैसे कि जंगल, वानिकी जीवन, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा और जल ऊर्जा आदि। सौर ऊर्जा को नवीकरणीय ऊर्जा की सूची में गिना जाता है। गैर-नवीकरणीय संसाधन वे हैं जिनका एक बार उपयोग करने के बाद उपयोग नहीं किया जाता है जैसे कि जमीन के अंदर से निकाला गया तेल, कोयला, पेट्रोलियम और धातु आदि। इसलिए, यह हम सभी के लिए आवश्यक है कि हम अपने समुदाय और पर्यावरण की उचित रूप से रक्षा करें ताकि आवश्यक वस्तुएँ हमेशा के लिए समाप्त न हों और साथ ही यह सभी का कर्तव्य है कि वे पर्यावरण संरक्षण ज्ञान को दूसरों तक पहुँचाएँ और उन्हें पर्यावरण के बारे में जागरूक करें।

ऊर्जा संरक्षण:- ऊर्जा संरक्षण का अर्थ यह है कि ऊर्जा का कम मात्रा में उपयोग किया जाए तथा उपयोग होने वाली ऊर्जा दो प्रकार की होती है, पहली या तो ऊर्जा का उपयोग आवश्यक उद्देश्य के लिए किया जाए या उपयोग की मात्रा कम की जाए। यदि लोग इनका उचित तरीके से उपयोग करें तो पर्यावरण स्वच्छ और शुद्ध होगा तथा इसके लिए इको-फ्रेंडली वातावरण विकसित किया जाना चाहिए। प्रदूषण की निगरानी और नियंत्रण, यह पर्यावरण और सतत विकास को बनाए रखने का एक तरीका है, क्योंकि प्रदूषण ने मानव जीवन को नष्ट कर दिया है तथा सामाजिक और पर्यावरण विनाश का कारण बन गया है। प्रदूषण ने मिट्टी, पानी, हवा और आगे ओजोन परत जैसी वस्तुओं की गुणवत्ता मूल्य को भी कम कर दिया है। पर्यावरण की गड़बड़ी के कारण प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं। पर्यावरण विनाश के कई अन्य दुष्प्रभाव भी हैं जैसे, ग्लोबल वार्मिंग, अम्लीय वर्षा, पौधों और जानवरों का विलुप्त होना, भूमि के अंदर से खतरनाक धातुओं का प्रवाह, कीड़े, कीटाणुओं और केंचुओं को मारने के लिए कीटनाशक दवाओं का उपयोग करना आदि। ये समस्याएं हम सभी द्वारा बनाई गई हैं और हम सभी इसके लिए जिम्मेदार हैं। कई देशों में ऐसा कानून बनाया गया है कि ऊर्जा का इस्तेमाल करने पर, जैसे कि सीमा से ज्यादा इस्तेमाल पर टैक्स लगाया जाता है। जो व्यक्ति जितना ज्यादा ऊर्जा का इस्तेमाल करता है, उस पर उतना ज्यादा टैक्स लगाया जाता है।

1. भवन निर्माण के दौरान ऊर्जा का लेखा परीक्षण करना।
2. आयात-निर्यात वस्तुओं के दौरान अधिक ईंधन की खपत कम होने से पैदल और साइकिल से यात्रा करना मजबूरी हो गई है।
3. लोगों में कम ऊर्जा का उपयोग करने के बारे में जागरूकता पैदा की जानी चाहिए जैसे कि बल्ब (एल.ई.डी.) तथा अन्य चीजें जिनमें अधिक मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है, जैसे कि कम बिजली वाले इलेक्ट्रॉनिक गैजेट आदि।

वर्षा जल संचयन : निस्संदेह, जल मानव जीवन के लिए सबसे ऊर्जावान संसाधन है। हम हथियार, सोना, चांदी, आभूषण और अन्य आवश्यक वस्तुओं के बिना रह सकते हैं लेकिन जल के बिना जीवन किसी भी तरह संभव नहीं है। यदि आप पानी का फिजूलखर्ची से उपयोग करते हैं तो जल संकट उत्पन्न हो जाएगा। जल संकट की समस्या को कम करने के लिए यहां एक सबसे अच्छी रणनीति है, वर्षा के पानी को एक

गड्ढे, पानी की टंकी या एक निश्चित स्थान पर संरक्षित किया जाना चाहिए जहां से पानी को विभिन्न उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किया जा सके जैसे सिंचाई, खेती, बगीचे में पानी देना, मवेशियों की देखभाल, कपड़े धोने और शौचालय की सफाई आदि। पर्यावरण की रक्षा के लिए पर्यावरण का अध्ययन आवश्यक है। पर्यावरण शिक्षा का अर्थ यह है कि, मानव के प्राकृतिक और भौतिक संबंधों के बारे में जागरूकता प्रदान की जानी चाहिए। जहां प्राकृतिक संसाधनों के भौतिक विकास की आवश्यकता है और इस स्थिति में सामाजिक और पर्यावरण संरक्षण का पाठ विकसित किया जाता है। ऊपर बताए गए नामों से वर्षा जल का प्रत्यक्ष और कुछ मामलों में अप्रत्यक्ष रूप से उपयोग किया जा सकता है, लेकिन वर्षा जल का उपयोग पीने के लिए भी किया जा सकता है, विभिन्न प्रक्रियाओं से छानने के बाद पानी पीने योग्य हो जाता है। यदि वर्षा जल को संरक्षित किया जाए तो जमीन के अंदर से पानी खींचने की आवश्यकता नहीं होगी और फिर जल संकट नहीं होगा, इसलिए मानव और देश के सतत विकास के लिए वर्षा जल संचयन और संरक्षण सबसे महत्वपूर्ण है।

जल पुनर्चक्रण: - जल पुनर्चक्रण उपयोग किए गए पानी को पुनः उपयोग के लिए साफ और शुद्ध करने की एक तरह की प्रक्रिया है। इस प्रकार के पुनर्चक्रित पानी का उपयोग सिंचाई, शौचालयों की फ्लशिंग, उद्योगों और अन्य आवश्यक जरूरतों के लिए किया जा सकता है और कुछ मामलों में, जहां पुनर्चक्रित पानी इतना साफ होता है कि इसे पीने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। पुनः प्राप्त पुनर्चक्रित पानी की मदद से, पहले से ही प्राकृतिक रूप से मौजूद पानी का कम मात्रा में उपयोग किया जाता है क्योंकि वर्षा जल का उपयोग घरेलू उपकरणों सहित विभिन्न उद्देश्यों के लिए किया जाता है।

कार्बन न्यूट्रल:- कार्बन न्यूट्रल एक वैज्ञानिक शब्दावली है जब कार्बन आधारित ईंधन का उपयोग किया जाता है तो कार्बन के कारण पर्यावरण प्रभावित होगा और फिर CO₂ समाज और सतत विकास के लिए पर्यावरण के अनुकूल नहीं होगी, इसलिए पर्यावरण में भ्रष्टाचार और गड़बड़ी को कम करने के लिए कार्बन न्यूट्रल का उपयोग किया जाना चाहिए। हम सभी इस कथन से सहमत हैं कि जब ईंधन वाले वाहन चलते हैं और यह कार्बन मोनोऑक्साइड धुआं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं जो पर्यावरण में जाते हैं और पौधों से प्रकाश संश्लेषण का कारण बनते हैं लेकिन जब CO₂ का उपयोग मात्रा में बढ़ जाता है तो यह पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है और ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनता है और यह पूरी तरह से संरक्षण

और सतत विकास के खिलाफ है। आजकल, जल संकट लोगों के लिए एक बड़ी चुनौती है लेकिन अगर लोग पानी का उपयोग केवल आवश्यक जरूरतों के लिए करें जैसे कि केवल आवश्यक पानी से स्नान करें और पानी को कहीं भी न बहाएं क्योंकि बहुत से लोग दिन-प्रतिदिन पानी के संकट के कारण मर रहे हैं। 70% शुद्ध पानी का उपयोग फसलों की सिंचाई के लिए किया जाता है। दुनिया की आबादी दिन-प्रतिदिन बढ़ रही है और बढ़ती आबादी के तहत लोगों द्वारा अधिक मात्रा में पोषण और आहार का सेवन किया जा रहा है। सिंचाई के लिए उपयोग किए जाने वाले पानी की मात्रा जानने के लिए श्रीलंका के अंतर्राष्ट्रीय जल प्रबंधन संस्थान द्वारा एक सर्वेक्षण किया गया था। इस सर्वेक्षण से यह पता चला कि दुनिया की (1/5वीं) आबादी जल संकट की समस्या से जूझ रही है, जहाँ उन्हें केवल पानी की आवश्यकता है, उन्हें अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आवश्यक पानी नहीं मिल पाता है। हम सभी लोग इस समस्या के लिए जिम्मेदार हैं क्योंकि हम अनावश्यक रूप से व्यर्थ पानी का उपयोग करने की परवाह नहीं करते हैं। पर्यावरण के अंतर्गत वे सभी प्रक्रियाएँ शामिल हैं जो हमारे आस-पास हैं। पर्यावरण में वे सभी आंतरिक और बाह्य ऊर्जाएँ शामिल हैं जो मानव के विकास और वृद्धि के लिए आधार हैं। पर्यावरण को बनाए रखने के लिए, लोगों को ऊर्जा और अन्य सीमित संसाधनों का उपयोग केवल महत्वपूर्ण आवश्यकताओं के लिए ही करना चाहिए और उन्हें भावी पीढ़ियों के लिए बचाना चाहिए।

पर्यावरण को प्रदूषित करने के दो प्रकार के कारण हैं,

पर्यावरण को प्रदूषित करने के प्राकृतिक कारण, मतलब जब भूकंप आता है और ज़मीन का अलग-अलग खतरनाक आकृतियों में फटना, धरती के अंदर से हानिकारक गैसों का बहना, जंगलों में आग लगना, प्राकृतिक आपदाओं के कारण जानवरों का बदबूदार होना। ये सभी असंतुलित पर्यावरण प्रदूषण के प्राकृतिक कारण हैं लेकिन प्रकृति में सब कुछ पहले जैसा करने की शक्ति है।

दूसरा कारण है मानव। मानव ने अनेक कारण बनाये हैं, अर्थात् मानव ही पर्यावरण की सुन्दरता और संतुलन को नष्ट करने के लिए जिम्मेदार है, जैसे वाहनों का प्रदूषित धुआँ, यात्रियों का जमावड़ा, हवाई जहाज, कारखानों और बिजली घरों का धुआँ।

पर्यावरण को प्रदूषित करने वाले ऊपर बताए गए सभी मानव निर्मित कारण हानिकारक हैं, लेकिन लोग इनका इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करते हैं और भविष्य में इसके प्रभाव और उपलब्धता के बारे में नहीं सोचते। प्रकृति की तरह लोगों के पास पुनर्बहाली की शक्ति नहीं है, लेकिन लोग इसके परिणाम के बारे में सोचे बिना खुशी-खुशी इनका इस्तेमाल करते हैं।

संरक्षण:- संरक्षण एक छोटा सा शब्द है लेकिन इसका अर्थ बहुत बड़ा है जहां लोगों को अतिरिक्त आवारा उपयोग के लिए आवश्यक वस्तुओं की रक्षा करने की आवश्यकता होती है और यदि ऐसा किया जाता है तो चीजें भविष्य की पीढ़ियों के लिए संरक्षित होती हैं और किन वस्तुओं में संरक्षण बनाए रखा जाना चाहिए? वे वस्तुएं हैं पानी, ईंधन, बिजली पोषण, आहार, आग, भूमि, मिट्टी और कई अन्य चीजें जिनमें सीमित और भविष्य की पीढ़ियों के उपयोग शामिल हैं।

सतत विकास:- सतत विकास को बनाए रखने के लिए कई काम किए जा सकते हैं। पेड़ों को न काटें क्योंकि वे हमें ऑक्सीजन देते हैं और ऑक्सीजन मनुष्य की आत्मा है। पर्यावरण को पर्यावरण के अनुकूल बनाएं जहां लोग पौधे, पानी, ईंधन, बिजली और आग आदि सहित हर एक वस्तु और सामान की रक्षा करेंगे। विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन सबसे महत्वपूर्ण है और इसकी जिम्मेदारी दुनिया के हर एक व्यक्ति के हाथ में है क्योंकि दुनिया हम सभी के लिए बनाई गई है और अगर हम सभी इसका गलत इस्तेमाल करेंगे तो आने वाली पीढ़ियों के बारे में कौन सोचेगा। यहाँ एक सिद्धांत है "प्रदूषक भुगतान करता है सिद्धांत" और यह सतत विकास के अंतर्गत आता है। इस सिद्धांत के तहत यह उल्लेख किया गया है कि प्रदूषण करने वाले को इसकी सफाई, शुद्धिकरण और परीक्षण का खर्च खुद उठाना होगा क्योंकि अगर कोई व्यक्ति पर्यावरण को प्रदूषित कर रहा है, तो यह उस व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि वह पर्यावरण को साफ करे और इसकी सफाई का खर्च उठाए। यहाँ 1997 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित कानून/मामला " ताज ट्रेपेज़ियम केस" है। महल सफेद संगमरमर से बना है और कुछ रासायनिक प्रतिक्रिया के कारण ताज की सफेदी पीलेपन में परिवर्तित हो रही है, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, विश्व धरोहर स्मारक ताज की गंभीर स्थिति को देखते हुए महल सुप्रीम कोर्ट ने डीजल, पेट्रोल और हानिकारक ईंधन के स्थान पर सीएनजी का उपयोग करने का आदेश दिया और उद्योगों को नदियों में धूल और प्रदूषण न डालने का निर्देश दिया क्योंकि यह अम्लीय

वातावरण और अम्लीय वर्षा का कारण बन गया। उपरोक्त सभी कदम हमें बता रहे हैं कि हमें लापरवाह नहीं होना चाहिए और हमें उचित और पर्यावरण के अनुकूल वस्तुओं का उपयोग करना चाहिए। मुख्य रूप से हमें भविष्य की पीढ़ी को ध्यान में रखना चाहिए क्योंकि संसाधन सीमित हैं।

निष्कर्ष

वैश्विक परिदृश्य में पर्यावरण संरक्षण में महिलाओं का योगदान अपरिहार्य और बहुआयामी है। जमीनी स्तर पर सक्रियता से लेकर नीति-निर्माण तक, महिलाएं प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण, संधारणीय प्रथाओं को बढ़ावा देने और पर्यावरण न्याय की वकालत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। उनके अनूठे दृष्टिकोण और अनुभव, जो अक्सर प्राथमिक देखभाल करने वालों और सामुदायिक नेताओं के रूप में उनकी भूमिकाओं में निहित होते हैं, उन्हें पर्यावरणीय स्वास्थ्य और मानव कल्याण के बीच जटिल संबंधों की गहरी समझ से लैस करते हैं। विभिन्न क्षेत्रों के केस स्टडीज पर्यावरण पहलों को आगे बढ़ाने में महिलाओं के महत्वपूर्ण प्रभाव को उजागर करते हैं, जैसे कि भारत में चिपको आंदोलन और डॉ. वंदना शिवा। ये उदाहरण दर्शाते हैं कि किस तरह महिलाओं का नेतृत्व और भागीदारी संरक्षण, टिकाऊ कृषि और जैव विविधता संरक्षण में पर्याप्त प्रगति ला सकती है। अपने महत्वपूर्ण योगदान के बावजूद, महिलाओं को अक्सर लिंग आधारित भेदभाव, संसाधनों तक पहुंच की कमी और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में सीमित प्रतिनिधित्व सहित काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। लिंग-समावेशी नीतियों के माध्यम से इन बाधाओं को दूर करना और पर्यावरण क्षेत्रों में महिलाओं को सशक्त बनाना न्यायसंगत और प्रभावी पर्यावरण संरक्षण प्राप्त करने के लिए आवश्यक है।

निष्कर्ष में, वैश्विक पर्यावरण पहलों की सफलता के लिए महिलाओं के योगदान को पहचानना और उसे बढ़ावा देना महत्वपूर्ण है। समावेशी और सहभागी दृष्टिकोण को बढ़ावा देकर, हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि महिलाओं की आवाज़ सुनी जाए और उनके प्रयासों का समर्थन किया जाए, जिससे सभी के लिए अधिक टिकाऊ और न्यायपूर्ण भविष्य की ओर अग्रसर हो।

संदर्भ :

1. Agarwal, B. (1992). The gender and environment debate: Lessons from India. *Feminist Studies*, 18(1), 119-158. doi:10.2307/3178217
2. Buckingham, S., & Kulcur, R. (2009). Gendered geographies of environmental injustice. *Antipode*, 41(4), 659-683. doi:10.1111/j.1467-8330.2009.00693
3. Denton, F. (2002). Climate change vulnerability, impacts, and adaptation: Why does gender matter? *Gender & Development*, 10(2), 10-20. doi:10.1080/13552070215903
4. Gaard, G. (2015). Ecofeminism and climate change. *Women's Studies International Forum*, 49, 20-33. doi:10.1016/j.wsif.2015.02.004
5. Jain, D. (1984). Women and people's ecological movement: A case study of women's role in the Chipko movement in Uttar Pradesh. *Economic and Political Weekly*, 19(41), 1788-1794.
6. Rocheleau, D., Thomas-Slayter, B., & Wangari, E. (Eds.). (1996). *Feminist political ecology: Global issues and local experiences*. Routledge.
7. Shiva, V. (1989). *Staying alive: Women, ecology, and development*. South End Press.
8. Terry, G. (2009). No climate justice without gender justice: An overview of the issues. *Gender & Development*, 17(1), 5-18. doi:10.1080/13552070802696839
9. UN Women. (2020). Gender equality: Women's empowerment and the environment. Retrieved from <https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2020/05/gender-equality-womens-empowerment-and-the-environment>
10. Warren, K. J. (1990). The power and the promise of ecological feminism. *Environmental Ethics*, 12(2), 125-146. doi:10.5840/enviroethics199012221

11. Alston, M. (2014). Gender mainstreaming and climate change. *Women's Studies International Forum*, 47, 287-294. doi:10.1016/j.wsif.2013.01.016
12. Arora-Jonsson, S. (2011). Virtue and vulnerability: Discourses on women, gender and climate change. *Global Environmental Change*, 21(2), 744-751. doi:10.1016/j.gloenvcha.2011.01.005
13. Beuchler, S. (2013). Gender, water, and climate change in Sonora, Mexico: Implications for policies and programmes on agricultural income generation. *Gender & Development*, 21(2), 327-344. doi:10.1080/13552074.2013.802146
14. Dankelman, I. (Ed.). (2010). *Gender and climate change: An introduction*. Routledge.
15. Kaijser, A., & Kronsell, A. (2014). Climate change through the lens of intersectionality. *Environmental Politics*, 23(3), 417-433. doi:10.1080/09644016.2013.835203
16. Momsen, J. H. (2010). *Gender and development*. Routledge.
17. Nelson, V., Meadows, K., Cannon, T., Morton, J., & Martin, A. (2002). Uncertain predictions, invisible impacts, and the need to mainstream gender in climate change adaptations. *Gender & Development*, 10(2), 51-59. doi:10.1080/13552070215911
18. Nightingale, A. J. (2006). The nature of gender: Work, gender, and environment. *Environment and Planning D: Society and Space*, 24(2), 165-185. doi:10.1068/d01k
19. Resurrección, B. P. (2013). Persistent women and environment linkages in climate change and sustainable development agendas. *Women's Studies International Forum*, 40, 33-43. doi:10.1016/j.wsif.2013.03.011
20. Tschakert, P. (2012). From impacts to embodied experiences: Tracing political ecology in climate change research. *Geografisk Tidsskrift-Danish Journal of Geography*, 112(2), 144-158. doi:10.1080/00167223.2012.741889